

субъектов социального обеспечения, но после полного перехода на стандарты Российской Федерации и окончания работы по соответствию местного законодательства с федеральным, все проблемы уйдут в прошлое.

Список использованных источников

1. Хорькова, О. М. Нерешённые проблемы в системе оказания медико-социальной помощи инвалидам пожилого возраста / О. М. Хорькова, Л. А. Карасёва. – Текст: непосредственный // Медико-социальная экспертиза и реабилитация. – 2017. – № 20 (4). – С. 172-174.

2. Об основах общеобязательного социального страхования: Закон Донецкой Народной Республики № 37-ІНС от 30.04.2015 г., действ. в ред. по состоянию на 30.05.2020 г. [принят Народным Советом Донецкой Народной Республики]. – Текст: электронный. – URL: <http://fondnsdnr.ru/normativnaja-baza/normativno-pravovye-akty-dnr/> (дата обращения: 17.10.2023).

3. Больницкая, А. Н. Инвалиды и общество / А. Н. Больницкая. – Текст: непосредственный // Социальная диагностика. – 2014. – № 4 (122) – С. 119-126.

УДК 342.9

DOI

ОСНОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ НАКАЗАНИЙ

**ГОЛОБОРОДЬКО В. И.,
старший преподаватель кафедры
административного права,
ДОНЕЦКИЙ ФИЛИАЛ
ФГКОУ ВО «ВОЛГОГРАДСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

Статья посвящена основаниям применения административных наказаний. Автор поддерживает позицию учёных о необходимости разграничить административные правонарушения и административные проступки как правовые категории.

Ключевые слова: административное наказание, основания применения административных наказаний, административное правонарушение, административный проступок, административная ответственность

GROUND FOR APPLICATION OF ADMINISTRATIVE PENALTIES

GOLOBORODKO V. I.,
senior lecturer at the department
of administrative law,
DONETSK BRANCH OF THE
FSOEI HE «VOLGOGRAD ACADEMY
OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF
THE RUSSIAN FEDERATION»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article is devoted to the grounds for the application of administrative penalties. The author supports the position of scientists on the need to distinguish between administrative offenses and administrative offenses as legal categories.

Keywords: administrative penalties, grounds for applying administrative penalties, administrative offense, administrative misdemeanor, administrative responsibility

Постановка задачи. Хотя проблематика административных наказаний является одним из ключевых в содержании института административной ответственности, однако она мало исследовалась отдельно от других правовых явлений. Установленные подходы и положения долгое время не обновлялись, что не наилучшим образом отразилось на законодательстве.

Обзор последних исследований и публикаций. Отдельные аспекты административных наказаний в той или иной степени освещались в рамках административной ответственности в работах многих учёных, в частности: Д. Н. Бахраха, Ю. П. Битяка, С. Т. Гончарука, И. П. Голосниченко, Е. В. Додина, Л. В. Ковалёва, А. Т. Комзюка, Д. М. Лукьянца, И. В. Мартыанова, А. П. Шергина, Ю. С. Шемшученко, В. В. Цветкова, В. А. Юсупова, О. М. Якубы и др.

Актуальность статьи. Актуальность проблем административных наказаний основывается на определённых факторах: 1) экономическом – необходимости государственного

регулирования хозяйственных отношений конкретными правовыми средствами, в то же время круг этих средств, основания применения и их виды должны определяться на законодательном уровне; 2) политическом – необходимости создания и поддержки режима законности в сфере исполнительной власти с целью обеспечения защиты в административно-правовых отношениях условий для надлежащей реализации прав и свобод граждан; 3) нормативно-правовом – создание нового и реформирования действующего административного законодательства должно происходить на основании научно обоснованного учёта происходящих социальных, экономических, политических изменений с целью создания эффективного правового механизма защиты общественных отношений.

Цель статьи состоит в изучении оснований применения административных наказаний, а также разграничении понятий «административное правонарушение» и «административный проступок».

Изложение основного материала исследования. Под «основанием» понимают явление, выступающее как необходимое условие, предпосылку существования какого-либо другого явления, и служащее объяснением последнего [1, с. 298].

Административное наказание применяется по закону за нарушение правовой нормы. Однако такое следствие имеется не всегда. Применение административного наказания инициируют не все, а лишь определённый круг правонарушений, носящих характер административного проступка, причём санкция нарушенной правовой нормы или нормы, обеспечивающей её надлежащее исполнение, должно содержать соответствующее наказание.

Реформирование административного права, развитие законодательства способствовали тому, что понятие «административный проступок» приобретает новое звучание и значение.

Ретроспективный анализ содержательной нагрузки понятия «административный проступок» показывает, что учёные, используя это понятие в своих исследованиях по вопросам административного права или конкретно изучая и анализируя исключительно такое правовое явление как административное правонарушение, не выделяли отдельно понятия «административное правонарушение» и «административный

проступок». Анализ исследований констатирует их восприятие в качестве единой категории.

Так, Д. Н. Бахрах определяет проступок как виновное общественно вредное деяние, посягающее на порядок государственного управления, общественную безопасность, общественный порядок, собственность, за совершение которого правовым актом предусмотрено применение мер административного принуждения [2]. В таком изложении наблюдаются определённые несогласованности и противоречия.

Применение административного принуждения может производиться вследствие совершения правонарушения или вследствие возникновения определённых обстоятельств. Если же исходить из той позиции, что административное принуждение применяется только вследствие правонарушения, что подчёркивает Д. Н. Бахрах, тогда как быть с применением принудительных мер при отсутствии правонарушения?

В отличие от других принудительных мер административно-правовые санкции реализуются только вследствие нарушения правовой нормы. Если за проступок предусмотрено применение мер административного принуждения, то необходимо ввести критерий, по которому они должны быть отделены. По нашему мнению, в определённые понятия «административный проступок» целесообразно ограничить меры административного принуждения только наказаниями.

Законодательно закреплено определение, согласно которому административным правонарушением признаётся противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность (ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ) [3].

Определяя административное правонарушение, указывают, прежде всего, на определённое общественное поведение, направленное на нарушение установленных норм и правил, что в свою очередь наделяет его отрицательным оттенком [4, с. 20]. Так, А. П. Шергин говорит о том, что, прежде всего, правонарушение – это одна из форм поведения людей, не отвечающая требованиям правовых норм [5, с. 23].

Вообще учёные выделяют несколько общеобязательных признаков, присущих административному правонарушению, как деянию (действию или бездействию):

1) общественная вредность;

2) противоправность, заключающаяся в совершении деяния, нарушающего нормы права. Эти нормы могут принадлежать как административному, так и другим отраслям права. Основное то, что они обеспечиваются институтом административной ответственности путём применения административных наказаний;

3) за совершение этого деяния (действия или бездействия) предусмотрено применение административной санкции;

4) виновность. Причём учёными отмечается, что вина является обязательным признаком правонарушения. Поэтому отсутствие вины исключает признание деяния административным проступком, даже при его формальной противоправности [6, с. 274].

Исследователи, учитывая негативную функцию аномальных общественных правоотношений, получивших проявление в административных правонарушениях, сгруппировали последние так:

1) нарушение принципов, форм и методов государственного управления;

2) нарушение компетенции исполнительно-распорядительных органов, общественных и других организаций, которым делегированы государственно-властные полномочия;

3) нарушение субъективных прав и обязанностей граждан [7, с. 89].

Учитывая это, административное правонарушение рассматривается как система деликтных правоотношений, в процессе развития которых нарушаются объективное и субъективное административное право [7, с. 91].

Исследования многих учёных, посвящённые в той или иной степени административному правонарушению (проступку), в основном сосредотачивались на его отграничении от уголовного проступка. Так, в своё время законодательное определение административного правонарушения (проступка), закреплённое в ст. 7 Основ законодательства об административных правонарушениях, подверг критике А. Е. Лунев, указывавший на формальность определения административного проступка,

поскольку в законе нет прямого определения того, что проступок является общественно опасным деянием [8, с. 20].

Учёные отмечают, что общественная опасность присуща всем правонарушениям. И преступления, и административные правонарушения, и дисциплинарные проступки и гражданские правонарушения являются в известной степени общественно опасными действиями. Различие между ними состоит только в степени этой опасности.

Существует несколько взглядов учёных на эту проблему. Первая группа вообще исключает общественную опасность из числа признаков административного проступка [9, с. 288], вторая группа считает возможным рассматривать и распространять данный признак как на преступления, так и на административные проступки (усматривая лишь степень общественной опасности) [8, с. 45]; третьи считают, что проступки могут быть общественно опасными, а могут и не быть таковыми [2, с. 73], четвёртые усматривают в проступках только общественную вредность [10, с. 177-178]; другие авторы общественную вредность, как и общественную опасность, вообще не рассматривают как обязательный признак административного проступка [11, с. 11-12]; и последняя группа авторов считает, что акцент на степени опасности или вредности проступка не много даёт лицу, применяющему правовую норму, в установлении факта административного правонарушения [12, с. 53]. Последнее утверждение считается нам верным, поскольку главным критерием отграничения выбран оценочный признак, который может по-разному трактоваться как самими исследователями (что, кстати, иллюстрируют научные работы), так и субъектами правоприменения. Вообще, необходимо учитывать существование двух главных аспектов:

1. Законодательный аспект (необходимость отграничения преступлений и административных правонарушений (проступков) на стадии разработки новых правовых норм, включение в существующие нормы законодательных новелл, то есть при законодательном закреплении соответствующего деяния (или бездействия) как уголовно или административно наказуемого).

2. Правоприменительный аспект (решение уполномоченным органом вопроса о виде правой нормы, которую он применит к

конкретному правонарушителю за совершение противоправного деяния, и избрание соответствующего наказания).

В данном случае разграничение осуществляется по следующей схеме: если действие или бездействие подпадают под действие Уголовного кодекса РФ, то, конечно, при отсутствии обстоятельств, предусмотренных соответствующими статьями УК, лицо должно быть подвергнуто уголовной ответственности. То же и с применением административной ответственности. Если же, несмотря на противоправность деяния, ответственность за его совершение не предусмотрена законодательными актами Украины, то оно является лишь правонарушением без признаков наказуемости.

Вопрос же отграничения административного правонарушения от преступления встаёт перед уполномоченными органами только, если соответствующее действие или бездействие с объективной стороны имеет признаки и административного проступка, и преступления. В таком случае следует принимать во внимание квалификационные признаки, такие как сумма ущерба, вызванные правонарушением, повторность, системность, особенность предмета правонарушения и т.д.

Проведенное исследование показало, что в большинстве научных работ по проблематике административного правонарушения уделено внимание отграничению именно преступлений и административно-уголовных правонарушений, не сосредотачивая внимание на внутриотраслевом обособлении административного правонарушения и проступка.

Общественные изменения и развитие правовой науки побуждали учёных и практиков к более тщательному анализу и отмежеванию таких правовых категорий, как административное правонарушение и административный проступок.

По мнению Д. М. Овсянко, все правонарушения делятся на преступления и деликты (проступки). Проступки могут быть административными, дисциплинарными и служебными [13, с. 131]. Однако приведенное разграничение, опять же, фактически сводит в одну категорию проступок и административное правонарушение.

Сторонники отграничения этих правовых категорий отмечают, что административное правонарушение – это любое нарушение норм административного права. Хочется заметить, если ограничить административные проступки только нормами административного

права, то автоматически нужно выделять в отдельную категорию неправомерное поведение, направленное на нарушение экологического законодательства, антимонопольного, налогового и т.п. В противном случае, нужно также дополнительно определять, что понимается под нормами административного права.

Относительно административного проступка его определяют как нарушение соответствующих правовых отношений или отношений, урегулированных другими социальными нормами, за которое законодательством предусмотрено административное наказание [14, с. 173].

Учитывая приведенное, можно сделать вывод, что одним из главных признаков, по которому среди широкого круга административных правонарушений вычёркивается именно административный проступок, является предвидение возможности применения административного наказания за совершённое деяние. Хотя логичнее было бы исходить из той позиции, что вид деяния, характер нарушенных правоотношений должен определять наказание, а не наоборот.

По нашему мнению, отграничение проступка и правонарушения возможно провести не только по критерию предусмотренного наказания, но и по содержанию самого деяния и правоотношений, на которые он направлен.

Исходя из позиции нормирования определённого круга общественных отношений, любое нарушение установленных правил является правонарушением. Одновременно определённые правоотношения рассматриваются государством как нуждающиеся в защите в силу их важности в общественной жизни.

С учётом последствий (как материальных, так и нематериальных), которые влекут за собой несоблюдение установленных правил, определённый круг правоотношений может регулироваться с помощью их участников, по их инициативе, то есть функции контроля над соблюдением правовых норм возлагаются на субъектов этих правоотношений с учётом принципа равенства (характерным примером является гражданское правоотношение). В то же время государство обеспечивает соблюдение равенства и законности в решении определённых вопросов между субъектами таких правоотношений с помощью судебной ветви власти, которая является независимой, специально уполномоченной структурой применения принудительных мер к

правонарушителям на основании законодательства. Но меры всё же принудительны, и применяются государственным органом по делам, возбуждённым по инициативе равноправных субъектов.

Отдельно выделяются правонарушения, которые направлены не столько на частные взаимоотношения, сколько на публичные, так что их совершение тем или иным образом может повлиять на установившуюся систему общества. Нормальное существование публичных правоотношений обеспечивается и контролируется государством в лице его уполномоченных органов. Хочется обратить на это внимание именно потому, что обеспечение и контроль надлежащим соблюдением установленных правил в этом случае осуществляется по инициативе государства. Совершение нарушения публичных правовых норм инициирует ответную реакцию государства в интересах всего общества.

Среди круга публичных правонарушений можно выделить правонарушения, проступки и преступления.

Отмежевываются они не только по степени опасности, но и по составу, совокупности установленных законом субъективных и объективных признаков. То есть фактически нарушение – это действие или бездействие, совершение которого приводит к нарушению правовой нормы. При наличии в этом действии (бездействии) четырёх составляющих элементов (субъект, субъективная сторона, объект, объективная сторона) правонарушение приобретает признаки проступка или преступления, являющегося основанием для применения наказания, предусмотренного санкцией нарушенной правовой нормы. Таким образом, преступления и проступки различаются не столько по наличию составных элементов, поскольку как первые, так и последние имеют схожие внутренние конструкции, сколько по содержательному наполнению этих элементов, наличию определённых признаков.

Ограничивая преступление от проступка, Д. Н. Бахрах отмечал, что состав проступка – это логическая конструкция, правовое понятие о нём, отражающее существенные свойства реальных явлений, в частности определённых антиобщественных явлений. Законодатель не создаёт признаков проступков, а только отбирает из них существенные, отличные и конструирует составы. Логическая конструкция закрепляется в праве и становится обязательной. Список закреплённых в ней признаков – нужное и

достаточное условие для классификации деяния как административного проступка. Реальное деяние только тогда считается проступком, когда оно содержит все названные законом признаки, отсутствие хотя бы одного из них означает отсутствие состава в целом [2, с. 17]. Учитывая это, некоторые авторы определяют административный проступок как предусмотренное законом общественно вредное деяние или бездействие, совершённое конкретным лицом в определённом месте при определённых условиях и характеризующееся признаками, присущими только данному деянию [15, с. 13].

Учитывая проведенный анализ, можно сделать вывод о том, что административный проступок отмежевывается от нарушений общественных отношений, охраняемых нормами административного права, по совокупности определённых характерных признаков, образующих его состав, закреплённых законодателем в соответствующих законах. В соответствии с этим предлагаем законодательно закрепить следующее определение административного проступка. Административный проступок – это деяние (действие или бездействие), характеризующееся совокупностью правовых признаков, закреплённых законом, присущих только ему, направленное на нарушение административных правоотношений или отношений, охраняемых нормами административного права, за совершение которых предусмотрено применение административного наказания.

Вопрос состава административного проступка довольно основательно освещался многими учёными. Результатами их исследований является подробная характеристика каждого из четырёх составляющих элементов, другие сосредотачивают внимание на классификации составов административных проступков [16].

Так, В. А. Печеницын говорит о том, что в зависимости от разных обстоятельств, характеризующих объект и объективную сторону, конкретные проступки одного и того же вида могут различаться между собой. Он выделяет три вида состава проступков:

а) основной или простой – содержит элементы с признаками смягчения или отягощения общественной вредности проступка;

б) квалифицированный – в нём указываются признаки, повышающие общественную вредность проступка, за это, соответственно, предусмотрена более строгая санкция;

в) со смягчающими обстоятельствами (привилегированный состав) [15, с. 47].

Учитывая взаимосвязь и взаимообусловленность таких правовых явлений, как административный проступок, административное наказание, административная ответственность, считаем необходимым законодательно закрепить понятие административного проступка как единственного основания привлечения к административной ответственности. Выделить административный проступок из определённого круга антиобщественных деяний (действия или бездействия) можно по следующим характерным признакам. Во-первых, по совокупности законодательно очерченных правовых признаков, присущих именно этому деянию (действию или бездействию). Во-вторых, предполагаемостью наказуемости. Таким образом, разграничить административные правонарушения, не являющиеся наказуемыми, и проступок (наказуемое правонарушение), за совершение которого предусмотрено применение административного наказания.

Реформирование административного законодательства должно осуществляться путём оптимизации сложного механизма применения административных наказаний, приведения правовых норм в соответствие с положениями Конституции и действующих законов. Это в первую очередь гарантирует надлежащий уровень соблюдения государством в лице его уполномоченных органов задекларированных прав и свобод граждан и юридических лиц, а с другой стороны, обеспечит эффективное применение правовых норм к правонарушителям. Ведь чёткость и ясность освещения составов административных проступков, видов административных наказаний, оснований их применения способствует правильной трактовке правовых норм и обеспечению адекватности и постоянства (применение правовых норм в соответствии с законодательными актами без дополнительных разъяснений уполномоченных органов).

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Основанием применения административных наказаний

является совершение административного правонарушения. Мы поддерживаем позицию учёных о необходимости разграничить административные правонарушения и административные проступки как правовые категории. Проступок отграничивается от нарушений общественных отношений, охраняемых нормами административного права (административных правонарушений), прежде всего, по совокупности законодательно очерченных правовых признаков, присущих именно этому действию (действию или бездействию), и предполагаемости наказуемости. Таким образом, можно выделить административное правонарушение, не являющееся наказуемым, и проступок (наказуемое правонарушение), за совершение которого предусмотрено применение наказания.

Список использованных источников

1. Философский словарь / под ред. М. М. Розенталя –3-е изд. – Москва : Изд-во политической литературы, 1972. – 496 с. – Текст : непосредственный.
2. Бахрах, Д. Н. Административная ответственность / Д. Н. Бахрах. – Пермь, 1966. – 193 с. – Текст : непосредственный.
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ. – Текст : электронный. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ (дата обращения: 12.02.2023).
4. Севрюгин, В. Е. Понятие правонарушения (проступка) по административному законодательству / В. Е. Севрюгин. – Москва, 1988. – 52 с. – Текст : непосредственный.
5. Шергин, А. П. Научное обеспечение борьбы с административными правонарушениями (Третьи Лазаревские чтения) / А. П. Шергин. – Текст : непосредственный // Государство и право. – 2000. – № 10. – С. 23.
6. Административное право Российской Федерации : учебник для студентов вузов, обучающихся по спец. «Правоведение» / А. П. Алехин, А. А. Кармолицкий, Ю. М. Козлов; МГУ им. М. В. Ломоносова. Юрид. фак. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : ЗЕРЦАЛО, 1998. – 671 с. – Текст : непосредственный.

7. Юсупов, В. А. Теория административного права / В. А. Юсупов. – Москва : Юридическая литература, 1985. – 160 с. – Текст : непосредственный.

8. Лунев, А. Е. Административное правонарушение и административная ответственность / А. Е. Лунев. – Текст : непосредственный // Социалистическая законность. – 1981. – № 3. – С. 20.

9. Петров, Г. И. Советское административное право / Г. И. Петров. – Ловов, 1960. – 304 с. – Текст : непосредственный.

10. Ключниченко, А. П. Пьянство и административная ответственность / А. П. Ключниченко. – Киев, 1975. – 127 с. – Текст : непосредственный.

11. Лазарев, Б. М. Административная ответственность / Б. М. Лазарев. – Москва : Московский рабочий, 1976. – 64 с. – Текст : непосредственный.

12. Лазарев, В. В. Новое законодательство об административных правонарушениях и его применение / В. В. Лазарев, Л. Л. Попов. – Текст : непосредственный // Советское государство и право. – 1986. – № 3. – С. 53.

13. Овсянко, Д. М. Административное право / Д. М. Овсянко. – Москва : Юрист, 1999. – 444 с. – Текст : непосредственный.

14. Государственное управление / под общ. ред. В. Б. Аверьянова. – Киев, 1999. – 238 с. – Текст : непосредственный.

15. Печеницын, В. А. Состав административного проступка и его значение в юрисдикционной деятельности органов внутренних дел / В. А. Печеницын. – Харьков, 1988. – 58 с. – Текст : непосредственный.

16. Серегин, А. В. Административная ответственность за нарушение общественного порядка / А. В. Серегин. – Москва, 1968. – 107 с. – Текст : непосредственный.